

**QORAQUSH YULDUZI MIFOLOGIYASI
(ISAJON SULTONNING “QORAQUSH YULDUZINING SIRI”
HIKOYASI MISOLIDA)**

Jabborova Malohat Valijon qizi

BuxDPI “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi

BuxDU mustaqil izlanuvchisi

jabborovamalohat@buxdpi.uz

Akramova Sabrina Akmalovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida Isajon Sultonning “Qoraqush yulduzining siri” hikoyasi tahlilga tortildi. Hikoyada keltirilgan Qoraqush yulduzi bilan bog‘liq mifologik qarashlar o‘rganildi hamda uning xalq e’tiqodi va og‘zaki ijodiyotida tutgan o‘rni atroflicha yoritildi. Shuningdek, bu yulduzning asar syujetida asosiy badiiy yukni xarakterlovchi detal sifatidagi roli ochib berildi.

Kalit so‘zlar. Qoraqush, folklor, Mushtariy, mifologiya, , arab mifologiyasi, shamsiy, astral.

Абстрактный. В данном исследовании был проанализирован рассказ Исаджона Султана «Тайна звезды-ласточки». Изучены мифологические представления, связанные с упомянутой в повести звездой Каракуш, подробно описана ее роль в народных верованиях и устном творчестве. Также раскрыта роль этой звезды как детали, характеризующей основную художественную нагрузку в сюжете произведения.

Ключевые слова. Каракуш, фольклор, Муштари, мифология, , арабская мифология, Шамси, астрал.

Abstract. In this research, Isajon Sultan's story "The Secret of the Swallow Star" was analyzed. The mythological views related to the Karakush star mentioned in the story were studied and its role in folk beliefs and oral creativity was detailed. Also, the role of this star as a detail characterizing the main artistic load in the plot of the work was revealed.

Keywords. Blackbird, folklore, Mushtariy, mythology, , Arabic mythology, solar, astral.

Asar voqealari 1057-yil Qashqarda qotillik ro‘y berishi bilan boshlanadi. Hoqon Xusayn Tegin va o‘g‘illari zaharlanib o‘ldirilishi, tirik qolgan o‘g‘li Mahmudning saltanatni tark etib, ilm yo‘lida dunyoni kezishi kabi voqealar to‘g‘risida gap boradi. Qoraqush yulduzi esa Mahmudga uzoq yo‘llik sayohati davomida ilohiy kuch-qudrat va matonat beruvchi mo‘jiza sifatida tasvirlangan. Qoraqush yulduzi siri asari o‘zbek xalq og‘zaki ijodi va afsonalariga asoslangan. Asarda sulton Mahmud turkiy tilning sir-sinoatlarini ochishga, o‘z ruhiyati va ichki kamolotga yetishishga intiladi. Asardagi Qoraqush yulduzi esa insonning ichki kuch manbaini izlash va haqiqat sari intilish motivini yoritadi.

Qoraqush, asosan, qadimgi turk, mo‘g‘ul va o‘zbek xalq rivoyatlari, xalq astronomiyasi hamda etnografiyasida uchraydi.

-Arab: saldan keyin Mushtariy ko‘rinadi, bir oz tin olaqol.

- Mahmud: U bizga Qoraqushdir. Chiqsa, Qoraqush tug‘di deymiz. Chunki, tungi osmon oy-u yulduzni tug‘adi deb o‘ylaymiz , - deydi[1, Isajon Sulton “ Qoraqush yulduzi siri”1989].

Bu suhbat orqali biz Qoraqush yulduzi nafaqat turk, balki arab mifologiyasiga ham xos ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Asar folklor va xalq afsonalari asosida yaratilgan. Unda Qoraqush yulduzi va uning sirlari atrofida aylanadigan mavzular yoritilgan. Asardagi Qoraqush yulduzi esa bosh qahramon o‘z kuchini, iroda va qat‘iyatini topish uchun ilhom manbai hisoblanadi. Bu yulduz unga muhim hayotiy sinovlarni yengib o‘tishda, qadimiy sirlarni kashf qilishda yordam beradi.

Bundan tashqari, Fariddin Attorning “Mantiq ut-tayr” hamda Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” asarlarida ham Qoraqush yulduzi haqida soʻz boradi. Mantiq ut-tayrda u shijoat, kuch va himoya ramzi boʻlsa, Lison ut-tayrda esa inson ruhiy yetukligiga intilish va kuchni ifodalaydi. Mantiq ut-tayrda Qoraqush boshqa qushlarni humoya qiluvchi, sezgir, murakkab sinovlarga bardosh bera oladigan obrazda ham tasvirlangan. Qoraqush yulduzi atamasi ham mazkur maʼnolardan kelib chiqqan deb bimalol ayta olamiz.

-Sahar boʻzargani sayin Qoraqush bota boshladi. “Kunduz qochgach, u yana chiqadi” – deb oʻyladi olim[2, 1963]

-Minglab yillar to qiyomatgacha shunday boʻlaveradi. Bir Mahmud bor edi, u ham botib ketadi. Ammo elning Mahmuddan ham chaqnoq yulduzlari insoniyat samosi uzra mana shunday chaqnayveradilar.[1, Isajon Sulton “ Qoraqush yulduzi siri”].

Asl manbalarda taʼkidlanishicha, yorugʻligi sust boʻlgan yulduzga nisbatan Qoraqush yulduzi termini ishlatiladi, ammo bu misralarda Qoraqush yulduzi yorqin tasvirlangan. Va shu orqali insonlardagi orzu-umid, ezgulikka intilish va muhabat kabi sof tuygʻularni ochib beradi. Tun qanchar zulmat boʻlsa ham, Qoraqush yulduzi yorqin nur sochaveradi va insonlarni kamolot yoʻli orqali mukammallikka eltuvchi kuch hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, asarda Qoraqush yulduzini oddiy astronomik jism sifatida emas, balki hayotdagi ijtimoiy roli va uning ramziy maʼnolarini koʻrib chiqdik. Qoraqush yulduzi qadimiy xalqlar mifologiyasida kuch va qudrat ramzi sifatida keng tanilgan. Uning oʻrni koʻplab turkiy xalqlar afsonalarida ham muhim boʻlib, qoraqush yulduzi qushlarning shohi va osmonning himoyachisi deb tasavvur qilingan. Xalq rivoyatlarida Qoraqush qahramonlik va jasorat timsoli sifatida namoyon boʻladi. Oʻzbek mifologiyasida ham Qoraqush qahramonlik belgisi va ilohiy kuchlarga ega qush sifatida taʼriflanadi, bu uning xalq eʼtiqodlarida muhim oʻrin egallashini koʻrsatadi. Yulduzlar turkumlari, jumladan, Katta Ayiq bilan bogʻliq boshqa afsonalar ham xalqning astronomiyaga oid qadimiy bilimlari va tabiatni idrok etishiga asoslangan. Bu kabi mifologiyalar shamsiy va astral miqdar orqali qadim zamonlarda olamni tushunish va tushuntirishga yordam bergan.[5, 2024]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isajon Sulton “ Qoraqush yulduzi siri”, Xurshid Davron kutubxonasi
2. Mahmud Qoshg‘ariy “ Devoni lug‘otit turk”, Toshkent - 1963
3. Alisher Navoiy “ Lison ut-tayr”, Toshkent – 2005
4. Fariduddin Attor “ Mantiq ut – tayr”, Toshkent – 2006
5. O‘rayeva D. , Otajonova M. , Nurulayeva S. “Mif va badiiy ijod”, Toshkent-2024
6. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.
7. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
8. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. Solution of social problems in management and economy, 3(4), 165-168.
9. 4.Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. Solution of social problems in management and economy, 2(12), 36-40.
10. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. Solution of social problems in management and economy, 3(4), 165-168.
11. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 153-158.

12. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 48-52.

13. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.–2022. T, 2(18), 209-211.